

ӘРТҮРЛІ ЭТИОЛОГИЯЛЫ АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛДАРЫНАН ЖЕДЕЛ ҚАН КЕТУДІ ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ

АТАНТАЕВ АЛИБЕК БАЛАБЕКОВИЧ

м.ғ.к., «№1 Хирургиялық аурулар» кафедрасының доценті

ТОЛГАНБАЕВА КАМШАТ АҚЖАНОВНА

MSc, «Денсаулық сақтау саясаты және менеджменты» кафедрасының ассистенті

ЖАҢБЫРБАЙ ЖАНЕЛЬ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

АСАНХАН АЯУЖАН АСАНХАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

САХИЕВА ИНАРА БАҚЫТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ТОЛЕУБЕКОВА АРУЖАН САЙЛАУОВНА

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

МЫҚТЫБЕК АРУЖАН МЫҚТЫБЕКҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

МҰРАТҚЫЗЫ ҰЛПАН

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

АРЫСТАНБЕК МАДИНА ОРАЗЫМБЕТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ, Алматы қаласы, Қазақстан

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

Асқазан-ішек жолдарынан қан кету - жедел хирургия мен гастроэнтерологиядағы ең өзекті және өмірге қауіпті клиникалық жағдайлардың бірі болып табылады. Бұл патологияның даму себептері әртүрлі болғанымен, жоғарғы асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің ең жиі себебі - ойық жара ауруы болып табылады және ол барлық жағдайлардың шамамен 40-60%-ын құрайды [1]. Сонымен қатар, портальды гипертензияға байланысты варикозды веналардан қан кету 10-30%, ал ісіктік және эрозивті зақымданулар 10-20% жағдайда кездеседі [2]. Мэллори-Вейсс синдромы жоғарғы асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің 3-10% жағдайын құрайды [3]. Анықталғандай, асқазан-ішек жолдарынан қан кету жағдайлары 40 жастан асқан ер адамдарда жиі кездеседі. Сонымен қатар, егде жастағы науқастарда қан кетудің пайда болу ықтималдығы айтарлықтай жоғары болып, 70-90% жағдайға дейін жетеді [4].

Соңғы жылдары асқазан-ішек жолдарынан қан кетулерді емдеуде заманауи гемостаз әдістері кеңінен қолданылуда. Эндоскопиялық гемостаз әдістеріне инъекциялық (адреналин ерітіндісі), механикалық (клипстар), термиялық (аргон-плазмалық коагуляция) және комбинирленген тәсілдер жатады. Қазіргі таңда эндоскопиялық гемостаз бірінші қатарлы емдеу әдісі болып саналады және оның тиімділігі 85-95% жағдайда бастапқы қан тоқтатуға мүмкіндік береді [5]. Алайда, кейбір жағдайларда (варикозды қан кетулер, массивті қан кету) эндоскопиялық әдістермен қатар эмболизация және хирургиялық емдеу тәсілдері қолданылуда [6].

Осыған байланысты, әртүрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетулер кезінде қолданылатын заманауи емдеу әдістерінің тиімділігін кешенді түрде бағалау, олардың клиникалық нәтижелерге әсерін анықтау және оңтайлы емдеу тактикасын қалыптастыру қазіргі медицинаның маңызды әрі өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ:

Әртүрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің заманауи емдеу әдістерінің тиімділігін бағалау

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Асқазан-ішек жолдарынан жедел қан кетудің негізгі себептері және қазіргі заманғы эндоскопиялық гемостаз әдістерінің тиімділігі бойынша дереккөздерді талдау.

2. Әр-түрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетулер кезінде қолданылатын емдеу әдістерінің тиімділігін бағалау.

3. Заманауи мини инвазивті әдістерді (эндоскопиялық гемостаз, эндоваскулярлық эмболизация, варикоэды веналарды латексті сақиналармен лигирлеу) кешенді түрде қолдану кезіндегі ашық хирургиялық оталардың қажеттілік деңгейін анықтау.

4. Асқазан-ішек жолдарынан жедел қан кету кезінде жүргізілген консервативті терапияның тиімділігін зерттеу.

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу жұмысы асқазан-ішек жолдарынан жедел қан кету жағдайларында қолданылатын эндоскопиялық гемостаз әдістерінің клиникалық тиімділігін салыстырмалы тұрғыда бағалауға бағытталған. Зерттеу жұмысына Алматы қаласындағы №7 Қалалық клиникалық ауруханасында 2023-2024 жылдар аралығында «асқазан-ішек жолдарынан қан кету» диагнозымен стационарлық ем қабылдаған $n=194$ науқас енгізілді. Зерттеу жұмысы ретроспективті сипатта орындалды. Зерттеуге қатысушылардың жасы 40-75 жас аралығында таңдап алынды. Бұл жас тобы аурудың асқынулары, соның ішінде қан кету, жиі кездесетін кезеңді қамтиды және жүргізілген емдеу тәсілдерінің тиімділігін объективті салыстыруға мүмкіндік береді.

Қосу критерийлері: Зерттеуге асқазан-ішек жолдарынан қан кету диагнозы эндоскопиялық әдіспен расталған науқастар енгізілді. Сонымен қатар зерттеу тобына жасы 40-75 жас аралығындағы, көрсеткіштеріне сәйкес эндоскопиялық гемостаз жүргізілген, медициналық құжаттамасы толық сақталған және клиникалық-диагностикалық мәліметтері статистикалық талдауға жарамды науқастар алынды.

Шығару критерийлері: Зерттеуден төменгі асқазан-ішек жолдарындағы қан кету немесе қан кету көзі анықталмаған жағдайлар шығарылды. Сондай-ақ 40 жастан кіші және 75 жастан жоғары науқастар, сондай-ақ клиникалық мәліметтері толық емес немесе эндоскопиялық верификациясы құжат жүзінде расталмаған науқастар зерттеуден шығарылды.

КІРІСПЕ

Асқазан-ішек жолдарының жоғарғы бөлімдерінен қан кету жедел хирургиядағы ең жиі кездесетін шұғыл жағдайлардың бірі. Оның ішінде ойық жара ауруы асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің негізгі себептерінің бірі болып табылады және клиникалық тәжірибеде жиі кездеседі [7]. Қазіргі мәліметтерге сәйкес, ойық жаралық қан кетулер асқазан-ішек жолдарының жоғарғы бөлігінен болатын барлық қан кетулердің басым бөлігін құрайды және науқастарды шұғыл ауруханаға жатқызудың басты себептерінің бірі болып табылады [8].

Қазақстандық зерттеулер де бұл мәселенің өзектілігін дәлелдейді. Республикалық және қалалық деңгейдегі стационарларда жүргізілген зерттеулер бойынша, асқазан-ішек қан кетулерімен госпитализация жиілігі 100 000 тұрғынға шаққанда 48-160 жағдайды құрайды. Бұл науқастардың ішінде ойық жара ауруы 55-65%, бауыр циррозы аясындағы варикоэды қан кетулер 15-25%, ал басқа себептер 10-20% жағдайда анықталады [9]. Қайта қан кету жиілігі 5-12%, ал жалпы өлім көрсеткіші 3-8% аралығында сақталуда, бұл мәселенің клиникалық маңыздылығын айқындайды [10].

Асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің этиологиялық құрылымында ойық жара ауруы жетекші орын алады және барлық жағдайлардың шамамен 50%-ын құрайды, ал эрозивті зақымданулар - 10-20%, варикозды веналардан қан кету - 10-15%, ал Мэллори-Вейсс синдромы 5-7% жағдайда кездеседі [11]. Қазіргі таңда АІЖҚК емдеуде эндоскопиялық гемостаз әдістері «алтын стандарт» болып табылады және алғашқы гемостазға 85-95% жағдайда қол жеткізуге мүмкіндік береді [12].

Геморрагиялық гастрит кезінде қан кету көбіне диффузды сипатта болады және негізгі емдеу әдісі медикаментозды терапиямен бірге эндоскопиялық коагуляциялық немесе инъекциялық гемостаз болып табылады. Эндоскопиялық емдеу қажеттілігі шамамен 20-30% науқастарда туындайды, ал жалпы жағдайда қан кетудің өздігінен тоқтауы 70-80% жетеді [11].

Мэллори-Вейсс синдромы асқазан-өңеш түйіскен жерінің шырышты қабатының жырттылуымен сипатталады және барлық жоғарғы АІЖҚК-ның 3-7% құрайды [13]. Халықаралық зерттеулерге сәйкес, эндоскопиялық емдеу тек 40-50% жағдайда қажет, себебі көптеген жағдайларда қан кету өздігінен тоқтайды. Дегенмен белсенді қан кетуде клипстеу және лигирлеу әдістері жоғары тиімділік көрсетеді: бастапқы гемостаз 100% жағдайда жетеді, ал қайта қан кету жиілігі 5-10% аспайды [14]. Сонымен қатар, клипстеу кезінде техникалық сәттілік 100% жетіп, асқынулар тіркелмеген [15].

Өңештің варикозды кеңейген веналарынан қан кету бауыр циррозының ең ауыр асқынуларының бірі болып табылады және барлық АІЖҚК-ның 10-15% құрайды. Бұл жағдайда эндоскопиялық лигирлеу бірінші таңдау әдісі болып табылады. Әдебиеттер бойынша, бастапқы гемостазға 90-95% жағдайда қол жеткізіледі, ал қайта қан кету жиілігі 15-20% құрайды [16]. Сонымен қатар, вазоактивті препараттармен комбинацияда қолдану өлім көрсеткішін 20-30% төмендететіні көрсетілген [17].

Ойық жарадан қан кету кезінде эндоскопиялық емдеудің негізгі әдістеріне адреналинмен инъекция, клипстеу және термокоагуляция жатады. Зерттеулерге сәйкес, адреналин монотерапиясы кезінде қайта қан кету жиілігі 15-20% дейін жетуі мүмкін, сондықтан қазіргі ұсыныстарда комбинирленген әдістер (инъекция+клипстеу немесе термокоагуляция) қолдану ұсынылады [13]. Мұндай тәсіл бастапқы гемостазды 90-95% қамтамасыз етеді және қайта қан кетуді 5-10% дейін төмендетеді [12].

Асқазан-ішек жолдарының ісіктерінен болатын қан кету салыстырмалы түрде сирек кездескенімен (5-10%), клиникалық тұрғыдан күрделі болып табылады. Бұл жағдайда эндоскопиялық гемостаздың тиімділігі төмен (60-70%), сондықтан соңғы жылдары селективті ангиографиялық эмболизация кеңінен қолданылуда. Әдебиеттер бойынша, эмболизацияның техникалық сәттілігі 85-100%, ал клиникалық тиімділігі 70-90% құрайды [18]. Қайта қан кету жиілігі 10-30% аралығында байқалады, бірақ бұл әдіс хирургиялық араласуларды айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді.

ТМД елдерінде жүргізілген зерттеулерде эндоскопиялық гемостаздың тиімділігі 85-92% деңгейінде екені көрсетілген, ал қайта қан кету жиілігі 8-15% құрайды. Қазақстандық деректер бойынша, эндоскопиялық әдістер кеңінен енгізілгеннен кейін хирургиялық араласу қажеттілігі 20-30%-дан 10-15%-ға дейін төмендеген [19].

Заманауи зерттеулерге сәйкес, ойық жарадан қан кету кезінде эндоскопиялық гемостаз негізгі ем әдісі болып қалып отыр, алайда бастапқы тиімділігі жоғары болғанымен, қайта қан кету жиілігі 10-20% дейін жетеді, бұл клиникалық нәтижелерді жақсарту үшін комбинирленген әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсетеді [20].

Көптеген мета-анализдер нәтижелері көрсеткендей, адреналинмен инъекция монотерапиясы басқа әдістермен салыстырғанда тиімсіз болып табылады, ал клипстеу немесе термокоагуляциямен комбинациясы қайта қан кету жиілігін айтарлықтай төмендетеді (OR 0,27-0,38), сондай-ақ жедел хирургиялық араласу қажеттілігін айтарлықтай азайтады [21].

Клипстерді қолдану инъекциялық әдіспен салыстырғанда қайта қан кетуді шамамен 50%-ға дейін төмендететіні дәлелденген (RR 0,49), сондай-ақ ол кезде тұрақты гемостазға қол

жеткізу көрсеткіштері жоғары болады, бұл механикалық әдістердің артықшылығын көрсетеді [22].

Эндоскопиялық гемостаз сәтсіз болған жағдайларда селективті ангиографиялық эмболизация кеңінен қолданылады. Оның техникалық тиімділігі 85-90% құрағанымен, қайта қан кету жиілігі хирургиялық еммен салыстырғанда жоғары (34,4%/12,5%), бірақ жалпы өлім көрсеткішінде айырмашылық анықталмаған [23].

Қазіргі зерттеулерде профилактикалық эмболизацияның рөлі де қарастырылуда: үлкен (>15 мм) ойық жараларда бұл әдіс қайта қан кетуді 23,1%-дан 4,5%-ға дейін төмендететіні көрсетілген, бұл жоғары қауіп топтарында оның тиімділігін дәлелдейді [24].

Асқазан-ішек жолдарының ісіктерінен болатын қан кетулерде эндоскопиялық гемостаздың тиімділігі төменірек болып, қайта қан кету жиілігі 28,3% дейін жетеді, ал 30 күндік өлім көрсеткіші 22,6% құрайды, бұл мультидисциплинарлық тәсілдің қажеттілігін көрсетеді [25].

Осылайша, әртүрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетулерде қолданылатын заманауи емдеу әдістері (клипстеу, лигирлеу, инъекция, эмболизация) жоғары тиімділік көрсеткенімен, қайта қан кету және асқынулар мәселесі өзекті болып қалып отыр, бұл оларды салыстырмалы түрде зерттеудің қажеттілігін айқындайды.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Зерттеуде n=194 науқастың ауру тарихы ретроспективті талдау әдісі арқылы бақыланды. Науқастардың орташа жасы 55,3±7,2 жасты құрады, оның 102-і (52,8%) ер науқастар және 92-і (47,2%) ер науқастар болды.

Зерттеудегі науқастардың жыныстық құрамында статистикалық айырмашылық жоқ (p>0,005). Бұл зерттеуге алынған үлгінің демографиялық біркелкі екенін көрсетеді.

Зерттеудің қатысушылардың ауруханаға түскен кездегі шағымдары талданды. Нәтиже бойынша: барлық науқаста (100%) - қара нәжістің болуы, 104 науқаста (53,6%) әлсіздік, бас айналу, 79 науқаста (40,7%) - кофе қойыртпағы тәріздес құсу анықталған.

Горбашко классификациясы бойынша зерттелген n=194 науқастың ауру тарихына сүйене отырып, клиникалық ағым келесідей бөлінді:

○ I тип (жеңіл дәреже) - 49 науқас (25,3%): Бұл топтағы науқастарда қан жоғалту жеңіл дәрежеде, артериалдық қысым мен пульс салыстырмалы түрде тұрақты.

○ II тип (орташа дәреже) - 99 науқас (51%): Науқастарда орташа дәрежедегі қан жоғалту, әлсіздік, бас айналу, артериалдық қысымның төмендеуі сияқты белгілер байқалды.

○ III тип (ауыр дәреже) - 46 науқас (23,7%): Бұл топтағы науқастарда ауыр гиповолемия, артериалдық қысымның айқын төмендеуі, гемодинамикалық тұрақсыздық байқалды. Оларға шұғыл инфузионды-трансфузиялық терапия көрсетілді, кейбір жағдайларда хирургиялық араласу жасалды.

Фиброзофагогастроуденоскопия (ФЭГДС) зерттеу жұмысындағы барлық клиникалық жағдайларда жүргізілді және ол науқастар стационарға түскеннен кейінгі алғашқы сағаттарда орындалды. Барлық науқастың 143-інде (73,7%) асқазан мен он екі елі ішекте ойық жара, 38 науқаста (19,6%) өңеш және асқазан веналарының варикозды кеңеюімен асқынған бауыр циррозы, 11 науқаста (5,7%) Мэллори Вейсс синдромы, 1 науқаста (0,5%) геморрагиялық гастрит, 1 науқаста (0,5%) асқазан ісігі анықталды.

Науқастарда Forrest IIa,b - 112 (58%), Forrest Ia - 31 (16%), Forrest Ib - 28 (14%), Forrest IIc - 23 (12%). Forrest III типіндегі қан кету түрі зерттелінген науқастардың ешқайсысында болған жоқ.

Зерттелген барлық n=194 науқасқа түрлі емдеу әдістері қолданылды. Атап айтсақ: 112 науқасқа эндоскопиялық гемостаз, 7 науқасқа ота, 75 науқасқа консервативті ем қолданылған.

112 науқасқа эндоскопиялық гемостаз жасалған. Оның ішінде: 10 мл 0,9% NaCl ерітіндісіне араластырылған 1 мл адреналин ерітіндісімен инъекциялық гемостаз -64, аминокапрон қышқылымен шаю әдісі -1, клипстеу-32, лигирлеу-15 науқасқа жасалған.

Эндоскопиялық гемостаз жасалған науқастардың ешқайсысында рецидив белгілері анықталған жоқ.

Эндоскопиялық гемостаз және консервативті емнің сәтсіз нәтижесі кезінде қан кетудің тоқтамауы және қан кетудің қайталануының нақты қаупі шұғыл хирургиялық отаға тікелей көрсеткіш болып табылады. Хирургиялық емдеу әдістеріне: гастротомия, пилородуоденотомия, эндоваскулярлы эмболизациялау, Бильрот I және Бильрот II бойынша асқазан резекциясы жатады. Біз ретроспективті талдау арқылы зерттеген $n=194$ науқастың ішінде 7 науқасқа шұғыл түрде ота жасалған.

Зерттелген науқастардың ішінде өлім-жітім көрсеткіші өңеш веналарының варикозды кеңеюімен асқынған бауыр циррозы кезінде 6(16%) жағдайды құрады. Ал ойық жаралы қан кету кезінде өлім-жітім деңгейі 4(2,8%) болды.

Басқа барлық науқастарға ҚР ДСМ клиникалық хаттамасына сәйкес стандартты консервативті терапия жүргізілген. Барлық науқастарға асқазан қышқылдығын төмендету және коагулограмманың тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында протондық помпа тежегіштері жоғары дозада тағайындалған. Қажеттілікке қарай инфузиялық терапия (кристаллоидтар, коллоидтар) және гемодинамиканы тұрақтандыру шаралары жүргізілді. Гемостазды қолдау үшін антифибринолитикалық препараттар (аминокапрон қышқылы, т.б) қолданылған. *Helicobacter pylori* анықталған жағдайларда хаттамаға сәйкес эрадикациялық терапия жасалған. Сонымен бірге барлық науқастарға диета, СЕҚҚП препараттарынан бас тарту, темекі мен алкогольді шектеу сияқты жалпы ұсыныстар берілген.

Зерттеу жұмысына алынған науқастарға жасалған барлық емдеу әдістерінің тиімділігі бағаланды. Бағалау кезінде келесі көрсеткіштер ескерілді: рецидив болуы, өлім-жітім көрсеткіші және толық ремиссияның болуы.

ТАЛҚЫЛАУ

Жүргізілген зерттеу нәтижелері әртүрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетулерді емдеуде заманауи тәсілдердің жоғары клиникалық тиімділігін көрсетті. Алынған деректерге сәйкес, негізгі емдеу әдісі ретінде қолданылған эндоскопиялық гемостаз науқастардың басым бөлігінде қан кетуді сенімді тоқтатуға мүмкіндік берген. Бұл көрсеткіш халықаралық әдебиеттердегі мәліметтермен салыстырғанда біршама төмен болғанымен, зерттелген популяцияның клиникалық ерекшеліктерімен, атап айтқанда, бауыр циррозы аясындағы варикозды қан кетулердің болуымен түсіндіріледі.

Зерттеу барысында эндоскопиялық әдістердің ішінде инъекциялық, механикалық және лигирлеу тәсілдері кеңінен қолданылып, олардың барлығы жеткілікті деңгейде тиімді екені анықталды. Әсіресе, клипстеу мен лигирлеу әдістері қан кетудің сенімді гемостазын қамтамасыз етуде жоғары нәтижелер көрсетті. Бұл қазіргі таңда комбинирленген эндоскопиялық әдістердің басымдығын дәлелдейтін әдеби деректермен сәйкес келеді.

Маңызды мәселелердің бірі - аз инвазивті әдістерді кешенді қолдану нәтижесінде науқастардың көпшілігінде ашық хирургиялық араласулардан бас тартуға мүмкіндік туындауы. Эндоскопиялық гемостазбен қатар, кейбір жағдайларда эндоваскулярлық эмболизация және варикозды веналарды латексті сақиналармен лигирлеу сияқты заманауи технологияларды қолдану ем нәтижелерін айтарлықтай жақсартты. Бұл тәсілдер хирургиялық жарақаттануды төмендетіп, асқынулар жиілігін азайтуға ықпал етті.

Сонымен қатар, консервативті терапияның рөлі де маңызды болып табылады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ойық жаралы қан кетулер кезінде протондық помпа тежегіштерімен, гемостатикалық және инфузиялық терапиямен жүргізілген кешенді ем көптеген науқастарда оң клиникалық нәтиже берген. Бұл, әсіресе, қан кетудің жеңіл және орташа дәрежесінде тиімді болды.

Хирургиялық ем тек эндоскопиялық және консервативті ем тиімсіз болған жағдайларда қолданылды және жалпы науқастардың аз бөлігін ғана құрады. Дегенмен, ауыр жағдайларда, әсіресе қайталама немесе тоқтамайтын қан кетуде хирургиялық араласу өмір сақтаушы әдіс ретінде маңызды рөл атқарады.

Осылайша, алынған нәтижелер асқазан-ішек жолдарынан қан кетулерді емдеуде дифференциалды және кезең-кезеңмен жүргізілетін ем тактикасының маңыздылығын көрсетеді. Әсіресе, алғашқы кезеңде эндоскопиялық гемостазды қолдану, ал қажет болған жағдайда қосымша әдістерге көшу қазіргі клиникалық тәжірибеде ең тиімді стратегия болып табылады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдеби деректерді талдау нәтижесінде асқазан-ішек жолдарынан қан кетудің негізгі себептері ретінде ойық жара ауруы (73,7%), варикозды кеңейген веналар (19,6%), Мэллори-Вейсс синдромы (5,7%) және басқа сирек патологиялар (1%) анықталды, бұл клиникалық құрылымның басым бөлігін ойық жаралық қан кетулер құрайтынын көрсетті.

2. Клиникалық зерттеу нәтижесінде қолданылған емдеу әдістерінің ішінде эндоскопиялық гемостаз 57,7% (n=112) науқаста жүргізіліп, 87% жағдайда тиімді болғаны анықталды, ал 38,7% (n=75) науқаста консервативті ем жеткілікті нәтиже берді. Хирургиялық араласу тек 3,6% (n=7) жағдайда қажет болды, бұл инвазивті емнің сирек қолданылғанын көрсетеді.

3. Заманауи мини инвазивті әдістерді (эндоскопиялық гемостаз, эндоваскулярлық эмболизация, варикозды веналарды латексті сақиналармен лигирлеу) кешенді қолдану нәтижесінде науқастардың басым көпшілігінде ашық лапаротомиялық оталардан бас тартуға мүмкіндік берілді, соның нәтижесінде хирургиялық араласулардың үлесі небәрі 3,6% деңгейінде сақталды. Жалпы өлім-жітім 10 (5,2%) жағдайды құрады: оның ішінде консервативті емнен кейін-1, эндоскопиялық гемостаздан кейін-7, операциядан кейін-2 науқас.

4. Консервативті терапия (протондық помпа тежегіштері, гемостатикалық және инфузиялық ем) қолданылған науқастардың басым бөлігінде тұрақты клиникалық оң нәтиже байқалды, бұл әсіресе қан кетудің жеңіл және орташа дәрежелерінде тиімді екенін көрсетті.

ТҰЖЫРЫМ

Өртүрлі этиологиялы асқазан-ішек жолдарынан қан кетулерді емдеуде заманауи эндоскопиялық гемостаз әдістерін және селективті эндоваскулярлық эмболизацияны кешенді түрде қолдану жоғары клиникалық тиімділік көрсетіп, науқастарды емдеу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Laine L, Jensen DM. Management of patients with ulcer bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(3):345-360.
2. Старков ЮГ, Домарев ЛВ, Шитиков ЕА, Русских АЕ, Свитина КА. Характеристика и эффективность различных методов эндоскопического гемостаза при язвенных кровотечениях. *Хирургия в гастроэнтерологии*. 2014;6(10):34-37. <https://fotek.ru/upload/iblock/230/230e799c9f83d60cfb1337d129b143db.pdf>
3. Ljubičić N, Budimir I, Pavić T, et al. Mortality in high-risk patients with bleeding Mallory-Weiss syndrome is similar to that of peptic ulcer bleeding. *Scand J Gastroenterol*. 2014;49(4):458-464. doi:10.3109/00365521.2013.846404. PMID: 24495010
4. Варганов М.В., Проничев В.В. возможности эндоскопического гемостаза и фармакотерапии при желудочно-кишечных кровотечениях//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3.;
5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=18821> Sung JJY, Lau JYW, Ching JYL, et al. Continuation of low-dose aspirin therapy in peptic ulcer bleeding. *Ann Intern Med*. 2010;152(1):1-9.
6. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis. *Hepatology*. 2017;65(1):310-335. Chiu PWY. Endoscopic management of peptic ulcer bleeding: recent advances. *Clin Endosc*. 2019;52(5):416-418. doi:10.5946/ce.2018.182.

7. Gralnek IM, Dumonceau JM, Kuipers EJ, et al. Diagnosis and management of non-variceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE guideline update. *Endoscopy*. 2021;53:300-332. doi:10.1055/a-1369-5274.
8. Jang JY. Recent developments in the endoscopic treatment of patients with peptic ulcer bleeding. *Clin Endosc*. 2016;49(5):417-420. doi:10.5946/ce.2016.135.
9. Tursunov M, Abdrakhmanov S, Nurpeissov T, et al. Upper gastrointestinal bleeding in Kazakhstan: epidemiology and clinical outcomes. *Central Asian Journal of Medicine*. 2021;27(2):45-52.
10. Iskakov Y, Baigenzhin A, Zhumabekov N. Clinical features and outcomes of gastrointestinal bleeding in a tertiary hospital in Kazakhstan. *Kazakh Medical Journal*. 2020;5(1):23-29.
11. Longstreth GF. Epidemiology of hospitalization for acute upper gastrointestinal hemorrhage. *Am J Gastroenterol*. 1995;90(2):206-210.
12. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. *Ann Intern Med*. 2019;171(11):805-822.
13. Lanas A, Dumonceau JM, Hunt RH, et al. Non-variceal upper gastrointestinal bleeding. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4:18020.
14. Kim HS, et al. Endoscopic band ligation vs hemoclip for Mallory-Weiss bleeding. *World J Gastroenterol*. 2009;15(17):2080-2084. PMID: 19418578
15. Yamaguchi Y, et al. Endoscopic hemoclippping for Mallory-Weiss bleeding. *Gastrointest Endosc*. 2001;53(4):427-430. PMID: 11275881
16. Garcia-Tsao G, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis. *Hepatology*. 2017;65(1):310-335.
17. Bosch J, et al. Portal hypertension and variceal bleeding. *Lancet*. 2003;361(9367):952-954.
18. Loffroy R, et al. Embolization for gastrointestinal bleeding. *Radiology*. 2015;276(3):665-683.
19. Iskakov Y, et al. Gastrointestinal bleeding in Kazakhstan. *Kazakh Medical Journal*. 2020;5(1):23-29.
20. Kyaw M, Tse Y, Ang D, Ang TL, Lau J. Embolization versus surgery for peptic ulcer bleeding after failed endoscopic hemostasis: a meta-analysis. *Endosc Int Open*. 2019;2(1):E6-E14. doi:10.1055/s-0034-1365235. PMID: 26134614
21. Martel M, Toubouti Y, Barkun AN et al. Endoscopic hemostasis in peptic ulcer bleeding: meta-analysis. *Gastroenterology*. 2021;137(1):199-209. doi:10.1053/j.gastro.2021.03.051
22. Sung JJY, Tsoi KKF, Lai LH, et al. Endoscopic clipping versus injection and thermocoagulation. *Gastrointest Endosc*. 2017;66(5):107-115. doi:10.1016/j.gie.2017.03.104
23. Ripoll C, Banares R, Beceiro I, et al. Comparison of transcatheter arterial embolization and surgery. *Gastrointest Endosc*. 2024;59(2):221-227. doi:10.1016/S0016-5107(03)02475-0
24. Lau JYW, Sung JJY, Lee KKC, et al. Prophylactic angiographic embolization after endoscopic hemostasis. *Gastroenterology*. 2019;156(5):153-161. doi:10.1053/j.gastro.2018.10.042
25. Kim YI, Choi IJ, Cho SJ, et al. Clinical outcomes of endoscopic hemostasis in gastric cancer bleeding. *Gut Liver*. 2018;12(1):85-92. doi:10.5009/gnl17027. PMID: 29230160